

¿Por qué estudiar un doctorado, PhD?

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Varios motivos llevan a las personas a estudiar un posgrado doctoral. Hay razones de estatus, de carrera y de realización; entre las primeras están el reconocimiento social y los ingresos económicos que permiten el título académico, por ejemplo, los profesores titulares de las universidades del Ecuador perciben salarios mensuales por sobre los US\$ 3.000, de acuerdo al "Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del Sistema de Educación Superior".

Por otro lado, quienes ya participan de la docencia universitaria necesitan crecer y proyectar sus saberes a través de movilidad, relaciones con pares, publicaciones y gestión de proyectos, que son componentes de los procesos doctorales; entonces formarse como investigadores es consecuencia lógica de una trayectoria dedicada a la educación de los jóvenes, y además es una exigencia señalada en las normas de educación superior.

Pero, quizá la vocación sea el impulso que mueve a quienes dedican tiempo y capacidades a la investigación, el doctorado es parte del camino hacia la cátedra, es la búsqueda de la felicidad a través de una vida equilibrada y de valores. La filósofa Victoria Camps recuerda a Aristóteles para mencionar que, a través de una vida de virtudes cada hombre puede alcanzar la felicidad, que se constituye en un derecho fundamental en la vida moderna.

Desde esta perspectiva estudiar un doctorado es un proyecto de vida, es servicio a los demás, es encontrar soluciones, innovaciones, nuevos horizontes para la comunidad, no debe ser un programa impuesto sino una posibilidad para que personas dispuestas y en condiciones participen en constantes exploraciones, reflexiones y ensayos para el bienestar general.

Esto no significa ascetismo porque los investigadores son vecinos, amigos, padres, hermanos, hijos, que se diferencian por la dinámica de su trabajo. La conclusión es que todos los ciudadanos son necesarios para el progreso de los pueblos. Si el título de PhD es sinónimo de excelencia entonces se requieren de personas extraordinarias en cada campo del saber y en cada ambiente laboral.

Confrontar las razones de estatus y de carrera las de autorrealización implica que los candidatos a doctores pueden discriminar si efectivamente alcanzarán su trascendencia personal y profesional en el mundo académico o por el contrario lo harán en otros espacios laborales y productivos de la sociedad.